

Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Lisansüstü Eğitim Programlarının Öğretmen ve Yöneticilerin Mesleki Gelişimine Katkısı

Contribution of Postgraduate Education Programs to the Professional Development of Teachers and Administrators, According to the Opinions of Administrators and Teachers

Abdulkadir ÖZKURT¹ Fatih GÜNGÖR² Ender Sabri KURT³ Orhan AKKAYA⁴ Veysel KIRMAN⁵

¹ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0000-0003-4733-6874, Samsun, Türkiye

² Unvan, Kurum, Orcid No: 0009-0007-6365-8212, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0000-0003-0896-785X, Samsun, Türkiye

⁴ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0001-3013-9463, Samsun, Türkiye

⁵ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0001-4639-6456, Samsun, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı; lisansüstü programlarda öğrenim gören öğretmen ve yönetici görüşleri ışığında bu programların mesleki gelişimlerine katkısını belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemini esas alan genel tarama modelinde yapılandırılmıştır. Bu kapsamda; araştırmanın çalışma grubu Samsun ili Canik ve İlkadım ilçelerinde bulunan resmi ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim yöneticileri ve öğretmenlerinden yirmi bir yönetici, yirmi üç öğretmen olmak üzere kırk dört katılımcı grubu ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubuna sekiz klasik soru yöneltilmiş, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarında görüşme formlarından elde edilen bulgulara göre; araştırmaya katılanların lisansüstü programlarını tercih sebepleri arasında uzmanlaşma ve kariyer yapma olduğu, alınan eğitimin uygulama sorunlarını çözme konusunda katkı sağladığı ve liderlik davranışlarını geliştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç ise lisansüstü eğitimin mesleki gelişim üzerindeki pozitif etkisini sınırlandıran en önemli hususun araştırmaya katılanların görev yaptıkları kurumun değişime kapalı bir kültüre sahip olmasıdır. Yine Türkiye’de lisansüstü eğitimin sorunlarına, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapı ve işleyişinden kaynaklanan sorunlara değinerek bir değerlendirme yaptık. Gayemiz lisansüstü programlarının öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimine katkısını ortaya koyabilmek.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretmen, Okul yöneticisi, Mesleki gelişim, Lisansüstü programlar.

ABSTRACT

The aim of this research is to show contributors of post graduate programming and additive side for development of occupation for teachers and managers who are willing to join this programming. This research is created by the model of qualitative way as a basic model. The groups of this research are constituted in Samsun’s district Canik and İlkadım with twenty managers and twenty teachers who has been working for primary and secondary school that are connected to ministry of education eight questions are asked to participants with half built interview form and the way used that content analysis method is used for analysing. At the result of the research; according to the result of the interview forms of participants it has been shown that the priority reason for post graduating programming career and compromise and this programming helps to develop solving educational programmes and the development of attitudes of leader. One another result that we attached that is limited the strict cultural educational system in their institution where they work decrease the benefits of post graduating programming. We made an assessment about the problems of post graduating program in Turkey – about the structure and functioning of the ministry of national education. Our aim is to put forth the additive side of post graduating programme for Professional development.

Keywords: Education, Teacher, School manager, Professional development, Post graduate programming.

GİRİŞ

Öğretmenlerin mesleki gelişimi tüm dünyada, eğitimin kalitesini etkileyen ve reformların aracı olarak görülen bir süreçtir. Bununla birlikte geleneksel mesleki gelişim anlayışı kurumsal / bireysel gerçeklikten uzaktır. Çoğunun iyi planlanmadığı ve desteklenmediği düşünülmektedir. Lisansüstü eğitim programları içinde tezsiz yüksek lisans programları mesleki gelişime vurgu yapması yönüyle öne çıkmaktadır. Zira lisansüstü Eğitim ve Ortaöğretim yönetmeliğinde tezsiz yüksek lisans programının

Citation: Özkurt, A., Güngör, F., Kurt, E. S., Akkaya, O. & Kırmızı, V. (2024). “Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Lisansüstü Eğitim Programlarının Öğretmen ve Yöneticilerin Mesleki Gelişimine Katkısı”, International QMX Journal, 3(12), 2405-2423. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

amacı “Öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek” şeklinde ifade edilmektedir. (Resmi Gazete, 1996).

Lisansüstü eğitim, üniversitelerde lisansı izleyen derecelere götüren, araştırma yoluyla bilim ve teknoloji üreten ve ülke kalkınmasına yön çizen bilim insanı yetiştirmeyi amaçlayan, planlı, programlı bir eğitim sürecidir (Varış, 1984). Türkiye’de lisansüstü eğitim ise ilgili yasal metinlerde; “lisans eğitimine dayalı olan yüksek lisans ve doktora eğitimiyle sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik çalışması ve tıpta uzmanlıkla bunların gerektirdiği eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerinden oluşan eğitim” olarak tanımlanmaktadır (Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği, Mad. 2; Yükseköğretim Kanunu, Mad.3).

Lisansüstü eğitim, belirli bir alanda uzmanlaşmayı amaçlayan eğitimidir. Günümüzde mesleklerde gerekli bilgi ve becerilerin artmasıyla birlikte, eğitim bu uzmanlığı sağlamak için yetersizdir. Birçok meslek daha üst düzeydedir eğitim gerektirir; Mesleğe ek olarak uzmanlık ve kariyer Gelişimi gibi kavramlar ön plana çıkıyor. Bu nedenle, lisansüstü eğitim giderek daha önemli hale geliyor büyür (Bülbül, 2003).

Nitelikli işgücünün uzmanlaşması ve yetiştirilmesine yönelik lisansüstü eğitim, Çeşitli alanlarda yüksek lisans tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını içerir. Lisansüstü eğitim, sunduğu faydalar nedeniyle büyük ilgi görüyor. En çok aranan Alanlardan biri Eğitim Yönetimi Kontrolünün Planlanması ve Ekonomisidir (EYTPE). EYTPE alanındaki lisansüstü programların birincil hedef grubu okul yöneticileri, öğretmenler ve onlar müfettişler.

Bilgi toplumunda entelektüel sermayeyi etkin bir şekilde yönetebilen eğitim anlayışa ihtiyaç var. Dolayısıyla bu eğitim yaklaşımını uygulayacak bir okul Yöneticilerin, amirlerin ve öğretmenlerin iyi bir eğitimine ihtiyaç vardır. Bizim ülkemizde Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin yetiştirilmesi konusunda hizmet içi eğitim dışında belirli bir politikanın olmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu görevleri yerine getirecek kişileri yetiştirmek için tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları önemli bir işlev görmektedir.

21. Yüzyılın başlarında sosyal, politik ve ekonomik boyutlarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak küreselleşme olgusu, yeni kamu yönetim anlayışı, Toplam Kalite Yönetimi, performans göre değerlendirme, hesap verme yükümlülüğü vb. uygulama ve anlayışların eğitime yansması olarak, öğretmen ve yöneticilerden ölçülebilir ürünler, gelişmiş öğrenci başarısı beklenmektedir. Bu durumda yönetici yetiştirme programlarının pratiğe yönelimli olması dolayısıyla okul yöneticisine sınırlı bilgi, beceri ve anlayış kazandırması, eğitim kurumlarını yönetmeye, onlara liderlik etmeye yetmemiştir (Balcı, 2008). Aynı durum, öğretmenlerin yetiştirilmesi için de geçerlidir. Öğretmenlerden beklenen yeni roller (rehberlik, liderlik, mentorluk vb.), öğretmenlerin eğitime daha fazla önem verilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde ve mesleki gelişimlerinde lisansüstü programlardan beklentiler artmaktadır.

Ayrıca eğitim sisteminin yapısı ve işleyişindeki eksikliklerin giderilmesinde yöneticilerin başarısı çok önemlidir. Okul müdürlerinin artan beklentileriyle birlikte okul, yöneticilerin sorumluluklarında değişiklikler olabilir. Bu durum, okul yöneticilerinin toplumu ve okulu çok iyi anlamalarına olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. (Atay, 2001). Bu nedenle yönetici ve öğretmenlerin yetiştirilmesine ilişkin mevcut uygulamaları inceleyerek en faydalı olanların yaygınlaştırılması daha işlevsel bir yol olarak görülmektedir.

Lisansüstü programlar, adaylara yeterlilikler ve eğitimin pratik liderlik sorumluluklarına hazırlık sağlamalı, gelişimlerine katkıda bulunmalı ve geniş tabanlı olmalıdır. Genel olarak, kazanılan bilgilerin teorik kaldığı görülebilir. Lisansüstü eğitimciler ve yöneticilerden, alanlarında edindikleri bilgileri analiz sürecinde sentezleyebilmeleri ve kullanabilmeleri beklenmektedir. Bu nedenle belirlenen hedeflere ulaşmak için lisansüstü eğitim sürecinin bu beklentileri ne düzeyde karşıladığını belirlemek önemlidir.

Lisansüstü eğitimin önemi yeterli anlaşılabilir değil, bu konuda net bir politika oluşturulamıyor ve yetersiz mevzuat var. Oluk ve Çolak’ın (2005) tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmenlere yasal olarak tanınan izin haktan yararlanamadıkları, Lisansüstü eğitim finanse edilmediği ve sonuç olarak tatmin edici bir özendirici olmadığı. Bu araştırmanın önemli bulgular arasındadır.

Bu çalışmada öğretmen ve okul yöneticilerin eğitim sırasında edindikleri bilgiler ve uygulamada karşılaştıkları durumların paralellik gösterdiği ve kazandıkları bilgilerin görev yaptıkları kurumlarda uygulayabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda çalıştıkları kurumlarda edindikleri bilgileri uygulayabilirler. Ayrıca, öğretmenler ve okul müdürleri çalışmalarını tezsiz yüksek lisans programını, okul yöneticisi yetiştirmede bir ilk adım olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun lisansüstü eğitimde elde ettikleri bilgileri sınıfta uygulayabildikleri ve diğer öğretmenlerle paylaşabildikleri ve lisansüstü eğitimi tüm öğretmenlere tavsiye ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Bu araştırmadan ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, lisansüstü eğitime devam etmenin öğretmen ve yönetici açısından büyük bir fedakârlığı ve özveriye gerektirdiğidir. Bu noktada şu sorunun sorulması gerekmektedir: lisansüstü eğitimin öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimine katkısı nedir? Bu çalışma böyle bir sorudan yola çıkılarak yapılmıştır. Ve son olarak bu araştırmada lisansüstü eğitim alan öğretmen ve yöneticilerin sorunlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Ulaşılan bulgular ödevlerin fazla olması, ders saatleri mesai saatleri içinde yer alması, danışmanlık hizmeti ve derslerin işlenişi, ölçme ve değerlendirme biçimleri ve dersleri veren öğretim elemanları ile ilgili sorunların yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Problem

Lisansüstü programlarının öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişiminde katkısı olmuş mudur? Öğretmen ve yöneticilerin lisansüstü eğitim olgusuna bakışları nasıldır?

Araştırmanın Amacı

Öğretmenlerin ve yöneticilerin niteliklerinin geliştirilmesi sürekli gündemde olan bir konudur. Öğretmen ve yöneticilerin niteliklerinin arttırmada lisansüstü çalışmaları önemlidir. Lisansüstü eğitim ile öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri yanında özellikle son yıllarda Milli eğitim Bakanlığı tarafından farklı şekillerde bu eğitimlerin özendirilmesi, öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarına ayrı bir önem katmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin ve yöneticilerin lisansüstü eğitimi tercih sebepleri, karşılaştıkları sorunlar ve kayıt oldukları programın beklenti düzeylerini karşılamasının ne durumda olduğunun belirlenmesi önemli olmaktadır. Bunlardan hareket ile bu araştırmanın genel amacı lisansüstü eğitim yapan İlk ve Ortaöğretim’ de görevli öğretmen ve yöneticilerin aldıkları lisansüstü eğitimin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkısını, kayıt oldukları programı seçme nedenleri ve lisansüstü eğitim süreçlerinde karşılaştıkları sorunların neler olduğunu ortaya koymaya çalışmaktır.

Bu bağlamda, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

1. Lisansüstü öğrenim görmeyenlerin avantajları ve dezavantajlarına yönelik görüşleriniz nelerdir?
2. Lisansüstü öğrenim görürken karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?
3. Lisansüstü eğitimin tercih edilme sebeplerine ilişkin görüşleriniz nelerdir?
4. Lisansüstü eğitimin kişisel ve mesleki gelişime katkısına yönelik görüşleriniz nelerdir?
5. Lisansüstü eğitimden beklentileriniz nelerdir?
6. Lisansüstü eğitime ayrılan kontenjan sayıları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
7. Milli Eğitim Bakanlığı' nın Lisansüstü eğitim yapan öğretmen ve yöneticilere, ek hizmet puanı vermesine ilişkin görüşleriniz nelerdir?
8. Lisansüstü programlarının etkililiğine (programın amaçlarına ulaşma derecesi) ilişkin görüşleriniz nelerdir?

Araştırmanın Önemi

Öğretmenlik, yasal olarak görev ve sorumlulukları belirlenmiş profesyonellik gerektiren bir meslektir. (Yaşar, 2008:193.) Öğretmenlerin mesleki başarısı, hem kendileri hem de öğrencilerin başarısı bakımından büyük ölçüde önem taşımaktadır. Öğretmenlerin başarısının sürekliliği mesleki gelişim kavramı ile doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden, mesleki gelişim kavramını incelemek yararlı olacaktır.

Ancak uygulamada gerek hizmet öncesi dönemde ve gerekse hizmet içi eğitimlerde yeterlilik alanlarının etkin bir şekilde kullanılma düzeyinin belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Literatür incelemeleri, alanda yapılan gözlemlerle öğretmen yetiştirme sisteminin sürekli değiştirildiği dikkate alındığında, öğretmenlerin ve yöneticilerin kendilerini hem kişisel hem de mesleki anlamda yetiştirmelerinde lisansüstü programlarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Geleneksel mesleki gelişim anlayışı kurumsal ve bireysel gerçeklikten uzaktır. Hâlbuki dünyada öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili araştırma ve yayınlar artmaktadır. Türkiye’deki sorunlara benzer durumlar görülse de, iyileştirme yönünde ciddi planlamalar yapılmaktadır.

Öğretmenlerin ve yöneticilerin mesleki gelişimlerinin önünde çözüm bekleyen sorun bulunmaktadır. Dolayısıyla mesleki gelişimin sağlanabilmesi için lisansüstü programlarına gereken önem verilmeli ve bu konuda MEB’ lığı ciddi adımlar atmalıdır. Araştırmamız ile yönetici ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi için yüksek lisansın önemini ortaya koymaya çalıştık.

Sayıtlar

1. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin ölçeği yanıtlarken görüşlerini içtenlikle belirttikleri düşünülmektedir.
2. Okul yöneticileri ve öğretmenler, ölçek uygulamalarına gönüllü katılmışlardır.

Sınırlılıklar

Araştırmanın sınırlılıkları şu şekilde sıralanabilir;

1. Araştırma 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Samsun ili Canik ve İlkadım ilçelerinde görev yapmakta olan yöneticiler ve öğretmenler ile sınırlıdır.
2. Araştırma, veri toplama aracı olarak kullanılan ölçek ile sınırlıdır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma nitel araştırma yöntemini esas alan genel tarama modelinde yapılandırılmıştır. Tarama modeli Karasar’ a (2012) göre geçmişte ya da halen varolan bir durumun varolduğu şekliyle betimlenmesini amaçlayan araştırmalardır. Araştırmaya konu olmuş olay, birey kendi koşulları içerisinde değerlendirilmiştir. Bu nedenle araştırma modeli olarak tarama modeli seçilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu Samsun ili Canik – İlkadım ilçelerinde bulunan resmi ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim yöneticileri ve öğretmenlerinden yirmi bir yönetici, yirmi üç öğretmen olmak üzere kırk dört katılımcı grubu ile gerçekleşmiştir.

Tablo I. Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri (Yönetici)

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER		f	%	
KATILIMCI YÖNETİCİ SAYISI 21	CİNSİYET	KADIN	9	43
		ERKEK	12	57
	ÖĞRENİM DÜZEYİ	LİSANS	15	71
		YÜKSEK LİSANS	6	29
	BRANŞ	SINIF ÖĞRETMENİ	7	33,3
		YABANCI DİL	1	4,7
		SOSYAL BİLGİLER	1	4,7
		BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	1	4,7
		DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	1	4,7
		TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI	2	9,7
		OKUL ÖNCESİ	4	19,4
		ÖZEL EĞİTİM	1	4,7
		COĞRAFYA	1	4,7
		REHBERLİK	1	4,7
TARİH	1	4,7		
MESLEKİ KIDEM (YIL)	0-5	-	-	
	6-10	2	9,4	
	11-15	5	24	

	YÖNETİCİLİK YIL	16 YIL ve ÜZERİ	14	66,6
		1-5	6	28
		6-10	10	48
		11-15	5	24
		16-20	-	-
		21 ve ÜZERİ	-	-

Tablo I. de görüldüğü üzere çalışma grubunda yöneticilerin 9' u (%43) kadın, 12 kişi ise (%57) erkektir. Katılımcı yöneticilerin %33,3' u Sınıf Öğretmeni, %4,7 si Yabancı Dil, Bilişim Teknolojileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Eğitim, Coğrafya, Rehberlik ve Tarih oluşturmaktadır, %9,7 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri olduğu görülmektedir. Yöneticilerin mesleki kıdem yılları %66,6 16 yıl ve üzeridir. Yöneticilik kariyerleri bakımından %48 oranın 6-10 yıl aralığında deneyim sahibidirler.

Tablo II. Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri (Öğretmen)

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER		f	%		
KATILIMCI ÖĞRETMEN SAYISI 23	CİNSİYET	KADIN	18	78,3	
		ERKEK	5	21,7	
	ÖĞRENİM DÜZEYİ	LİSANS	22	95,5	
		YÜKSEK LİSANS	1	4,5	
	BRANŞ	SINIF ÖĞRETMENİ	8	34,8	
		YABANCI DİL	4	17,4	
		FEN BİLGİSİ	1	4,34	
		BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	2	8,7	
		DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	8,7	
		T ÜRKÇE	2	8,7	
		OKUL ÖNCESİ	1	4,34	
		ÖZEL EĞİTİM	1	4,34	
		HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ	1	4,34	
		MATEMATİK	1	4,34	
		MESLEKİ KIDEM (YIL)	0-5	4	17,4
			6-10	1	4,34
	11-15		7	30,44	
	16 YIL ve ÜZERİ		11	47,82	

Tablo II. de görüldüğü üzere çalışma grubunda öğretmenlerin 18 i (%78,3) kadın, 5 kişi ise (%21,7) erkektir. Katılımcıların 8 i (%34,8) Sınıf Öğretmenidir, mesleki kıdem olarak 16 yıl ve üzeri öğretmenler 11 kişi (%47,82) oranındadır.

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi

Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak tarama modellerinde kullanılan, araştırmacı tarafından hazırlanmış 8 tane soru çalışma grubunda belirlenen Samsun ili Canik – İlkadım ilçelerindeki okullardan öğretmen ve yöneticilere sorular yöneltilmiştir. Çalışmaya katılan katılımcılar rastgele örnekleme yolu ile seçilmiştir.

Verilerin Toplanması

Çalışmaya katılan 23 öğretmen ve 21 yöneticiye konu ile ilgili bilgi verildi, e-posta gönderildi. E-postaya verilen cevaplar toplanmıştır. Katılımcılar öncelikle demografik bilgileri sorulmuştur. Daha sonra konuya ilişkin fikirleri tespit etmek için tarafımdan 8 tane açık uçlu soru hazırlanarak sorulmuştur. Konuya ilişkin fikirleri tespit etmek için yapılan amacı, çalışmanın bilimsel bir çalışma olduğu, tamamen bilimsel amaçlı kullanılacağı ve katılımcıların kimliklerinin açıklanmayacağı belirtilmiştir.

Verilerin Analizi

Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşme tekniği kullanılarak, verilerin toplandığı bu çalışmada verilerin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği olarak % (Yüzde) ve f (Frekans) verilmiştir. Çalışmaya katılan yöneticilere “Y” ve öğretmenlere “Ö” kısaltması yapılmıştır. Çalışmaya katılanlar için numaralandırma sistemi (Y1, Ö1) kullanılmıştır. Sonrasında verilerin geçerli boyutlara göre gruplandırılması, devamında içerik analizleri yapıp tablolandırılmıştır.

BULGULAR VE YORUM**Tablo III. “Lisansüstü öğrenim görmenin avantaj ve dezavantajlarına yönelik görüşleriniz nelerdir?”**

Kodlanmış lisansüstü öğrenim görmenin avantaj ve dezavantajlarına yönelik görüşleriniz nelerdir?		f	%
Avantajları			
Öğretmen Görüşleri			
1	Kademe terfi (Ö3, Ö8, Ö10, Ö15)	4	17,39
2	Eğitim yöneticisi olma (Ö4)	1	4,34
3	Uzmanlaşma ve akademik kariyer yapma (Ö4)	1	4,34
4	Kendini geliştirme(Ö1, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö10, Ö11, Ö13, Ö16, Ö17, Ö19)	12	52,17
5	Sorun çözme becerilerine katkı (Ö2, Ö6, Ö7, Ö21, Ö23)	5	21,73
6	Etkili lider olma (Ö2)	1	4,34
7	Mesleki gelişim (Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö16, Ö18, Ö20, Ö22)	17	73,91
8	Ekonomik katkı (Ö3)	1	4,34
Kodlanmış lisansüstü öğrenim görmenin avantaj ve dezavantajlarına yönelik görüşleriniz nelerdir?			
Dezavantajları			
1	Zaman yönetimi (Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö17)	5	21,73
2	Ailevi sorumluluklar (Ö2, Ö3, Ö6)	3	13,04
3	Ders içeriklerinin ağır olması (Ö4, Ö6)	2	8,69
4	Masraflı olması (Ö2, Ö6)	2	8,69
5	Hizmet puanı kaygısı		
6	Sahada deneyimlenemiyor		
Kodlanmış lisansüstü öğrenim görmenin avantaj ve dezavantajlarına yönelik görüşleriniz nelerdir?		f	%
Avantajları			
Yönetici Görüşleri			
1	Kademe terfi (Y5, Y12)	2	9,52
2	Eğitim yöneticisi olma (Y5, Y8, Y12)	3	14,28
3	Uzmanlaşma ve akademik kariyer yapma (Y3, Y4, Y5, Y8, Y15, Y16, Y21)	7	33,33
4	Kendini geliştirme (Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y11, Y13, Y15, Y16, Y19, Y20, Y21)	12	57,14
5	Sorun çözme becerilerine katkı (Y3, Y4)	2	9,52
6	Etkili lider olma (Y4, Y15, Y16, Y21)	4	19,04
7	Mesleki gelişim (Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y14, Y15, Y16, Y17, Y21)	16	76,19
8	Ekonomik katkı (Y5, Y12)	2	9,52
Kodlanmış lisansüstü öğrenim görmenin avantaj ve dezavantajlarına yönelik görüşleriniz nelerdir?		f	%
Dezavantajları			
1	Zaman yönetimi (Y1, Y5, Y13, Y20)	4	19,04
2	Ailevi sorumluluklar (Y15, Y16, Y21)	3	14,28
3	Ders içeriklerinin ağır olması (Y16)	1	4,76
4	Masraflı olması (Y1, Y5, Y16)	3	14,28
5	Hizmet puanı kaygısı (Y17)	1	4,76
6	Sahada deneyimlenemiyor (Y7)	1	4,76

Öğretmen ve yöneticilerim; kodlanmış, lisansüstü öğrenim görmenin avantaj ve dezavantajlarına yönelik görüşleriniz nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde, mesleki gelişim, kendini geliştirme, uzmanlaşma ve akademik kariyer yapma yönünde fikir beyan ettikleri görülmüştür. Dezavantaj olarak ise zaman yönetimi konusunda yüksek frekanslı cevaplar verilmiştir.

Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; öğretmen cevaplarında olduğu gibi mesleki gelişim, kendini geliştirme gibi cevaplar görülmüştür. Dezavantaj olarak ise zaman yönetimi şeklinde görüşler ifade edilmiştir. Burada öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinde paralellik olduğu ifade edilebilir.

Lisansüstü öğrenim görmenin avantaj ve dezavantajlarına yönelik görüşleriniz nelerdir? Sorusuna ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçışa aşağıdaki gibidir.

Akademik olarak ve kişisel ve mesleki olarak gelişimime katkı sağlıyor. Dezavantajı ise çok zaman alması ve çok zorlaması. (Ö4)

Hem genel hem de mesleki anlamda ufku genişler, dezavantaj yanlış bir alan ise vakit kaybıdır. (Ö5)

Mesleki gelişime katkısı olacağını düşünüyorum. (Ö9)

Avantajının şu olduğunu düşünüyorum: Bireyin lisansta aldığı eğitime daha da katkı sağlayarak bireyin alanında daha bilgili ve donanımlı olmasına yardımcı olur. Dezavantajı olarak da eğer öğrenci kendisine uygun bir eğitimi seçmezse bu öğrenci için zaman kaybindan öteye geçemeyebilir. (Ö11)

Mesleki gelişim ve kariyer için önemli. Zaman ve maddi yönden dezavantaj oluşturuyor. (Y1)

Avantajları; lisansüstü öğrenimin kültürel gelişimi ve alan bilgisini artırır. Lisansüstü öğrenim belli bir alanda uzmanlaşmayı sağlar. Kimileri için lisansüstü öğrenim akademik olarak çalışma imkânı sağlar. Lisansüstü öğrenim maddi kaynak sağlar. Dezavantajları ise mesleklerini yerine getiren öğretmen ve yöneticiler için bir zaman ayırmaları gerekmektedir. Okuldan sonra yüksek lisans çalışması özellikle belirli yaşlardan sonra günlük yaşantı içinde zaman ve mesai bulmakta olmaktadır. (Y5)

Yeni, farklı bilgiler edinmek kendimi yenileye bildiğimi düşünmem olumlu yanı, dezavantajı ise zaman yönetimi de güçlükler. (Y13)

Kişisel ve mesleki gelişim ve eğitim ortamına olumlu yansımaları, araştırmaya istekte artış yeni kazanımlar elde etmeyi avantaj olarak sayarken dezavantajlarını ders içeriklerinin ağır olması ailevi sorumlulukların ötelenmesi masraflı olması şeklinde sayabilirim. (Y16)

Tablo VI. "Lisansüstü öğrenim görürken karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?"

Kodlanmış Lisansüstü öğrenim görürken karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir? Sorunlar		f	%
Öğretmen Görüşleri			
1	Yüksek öğretim kurumları tarafından ders saatlerinin düzensiz dağıtılması (Ö2, Ö4, Ö8, Ö10, Ö20, Ö22)	6	26,08
2	Yönetici tutumları (Ö5, Ö23)	2	8,69
3	Ekonomik sorunlar (Ö2, Ö21)	2	8,69
4	MEB ve Üniversitelerin eğitim politikaları (Ö4, Ö15)	2	8,69
5	Yasal düzenlemeler (Ö4, Ö5, Ö17)	3	13,04
6	Gerçek anlamda hedeflere ulaştırmıyor (Ö3, Ö21)	2	8,69
7	Çalışma koşulları (Ö2, Ö5, Ö8, Ö21, Ö22, Ö23)	6	26,08
Kodlanmış Lisansüstü öğrenim görürken karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir? Çözüm Önerileri		f	%
1	Uygulamaya yönelik müfredat (Ö6)	1	4,34
2	Ders programlarının öğrencilerin zamanına göre ayarlanması (Ö2, Ö20, Ö23)	3	13,04
3	Ücretsiz olması (Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö7, Ö9, Ö10, Ö11, Ö13)	9	39,13
4	Teşvik edilmesi (Ö1, Ö2, Ö6, Ö15)	4	17,39
5	Kolay ulaşılabilir olması (Ö2, Ö6)	2	8,69
Kodlanmış Lisansüstü öğrenim görürken karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir? Sorunlar		f	%
Yönetici Görüşleri			
1	Yüksek öğretim kurumları tarafından ders saatlerinin düzensiz dağıtılması (Y1, Y2, Y3, Y5, Y6, Y9, Y11, Y14, Y21)	9	42,85
2	Yönetici tutumları (Y4, Y6, Y20)	3	14,28
3	Ekonomik sorunlar (Y1, Y3, Y7, Y8, Y18)	5	23,80
4	MEB ve Üniversitelerin eğitim politikaları (Y2, Y3, Y4, Y7, Y8, Y15, Y16, Y18, Y20)	9	42,85
5	Yasal düzenlemeler (Y3, Y4, Y8, Y15, Y16, Y18)	6	28,57
6	Gerçek anlamda hedeflere ulaştırmıyor (Y1, Y16, Y18, Y19)	4	19,04
7	Çalışma koşulları (Y1, Y6, Y7, Y8, Y10, Y13, Y14, Y15, Y16, Y20, Y21)	11	52,38
Kodlanmış Lisansüstü öğrenim görürken karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir? Çözüm Önerileri		f	%
1	Uygulamaya yönelik müfredat (Y1, Y8, Y18, Y19, Y21)	5	23,80
2	Ders programlarının öğrencilerin zamanına göre ayarlanması (Y2, Y6, Y14, Y15, Y16, Y20, Y21)	7	33,33
3	Ücretsiz olması (Y1, Y3, Y7)	3	14,28
4	Teşvik edilmesi (Y4, Y20)	2	9,52
5	Kolay ulaşılabilir olması (Y4, Y7, Y13, Y15, Y16, Y18)	6	28,57

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi öğretmenlerin lisansüstü eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar, yüksek frekanslı cevaplar incelendiğinde; yüksek öğretim kurumları tarafından ders saatlerinin düzensiz dağıtılması, çalışma koşulları ve yasal düzenlemelerin olumsuzluğu ifade edilmiştir. Çözüm önerisi olarak ise ders programlarının öğrencilerin zamanına göre ayarlanması, lisansüstü eğitiminin teşvik edilmesi ve eğitimin ücretsiz olması yönünde görüşler belirtilmiştir. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde ise; yüksek öğretim kurumları tarafından ders saatlerinin düzensiz dağıtılması, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerin eğitim politikaları, yasal düzenlemeler ve çalışma koşulları yönünde görüşler ifade ettikleri görülmüştür. Çözüm önerileri olarak ders programlarının öğrencilerinin zamanına göre ayarlanması, kolay ulaşılabilir olması yönünde görüşler ifade edilmiştir.

Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bazı öğretmen ve yönetici görüşleri şunlardır.

En büyük sorun lisansüstü eğitimdeki derslerin zamanı ve okul ile çakışması. Sınıf öğretmeni olarak ders saatlerimi doldurabilecek herhangi biri söz konusu değil. Gün içindeki derslere katılım maalesef ki mümkün olmuyor. Çözüm üniversitelerin özellikle bölgelerinde görev yapan öğretmenleri düşünerek derslerden bazıları akşam saatlerine koymasındır. Bazı üniversitelerde bu sistem uygulanmaktadır. Tüm üniversiteler bu sistemi kullanmalıdır. (Ö2)

Üniversite ve milli eğitim kolaylık göstermeli. (Ö15)

Mesai saatleri ile ders saatlerinin çakışması. (Ö23)

Yüksek lisans çalışması için zaman ayırmak ve mesleki mesaiden sonra aile ortamında yüksek lisans çalışması için konsantre olamamak. (Y5)

Zaman açısından özveri gerektiriyor. Üniversitedeki derslere görevlerimizden dolayı katılamıyoruz. Yasal düzenlemelerden kaynaklı sorunlar yaşıyoruz. Çözüm önerisi ise ders programlarının öğrencilerin zamanına göre ayarlanması, eğitimin ücretsiz olması. (Y15)

Tablo V. “Lisansüstü eğitimin tercih edilme sebeplerine ilişkin görüşleriniz nelerdir?”

Kodlanmış lisansüstü eğitimin tercih edilme sebeplerine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Kişisel Gelişim Öğretmen Görüşleri		f	%
1	Alanda kendini geliştirme (Ö2, Ö4, Ö6, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, Ö23)	12	52,17
2	Eğitim sorunlarına çözüm üretme (Ö21)	1	4,34
3	Bilimsel merak (Ö2, Ö10)	2	8,69
4	Eğitim programlarında yetkinlik (Ö10, Ö21)	2	8,69
5	Yenilikleri takip etme (Ö1, Ö2, Ö10, Ö12, Ö13)	5	21,73
6	Sosyal statü (Ö6, Ö22)	2	8,69
7	Durağanlaşan hayata hareketlilik katma (Ö1, Ö2, Ö10, Ö12, Ö13)	5	21,73
Kodlanmış lisansüstü eğitimin tercih edilme sebeplerine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Mesleki Kariyer		f	%
1	Uzman öğretmenlik (Ö2, Ö6, Ö7, Ö8, Ö16)	5	21,73
2	Atama ve terfilerde kolaylık (Ö1, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö11, Ö12, Ö16, Ö17, Ö21, Ö23)	12	52,17
3	Akademik personel olma	0	0
4	Görevlendirmelerde öncelik (Ö1, Ö3, Ö6, Ö8, Ö22)	5	21,73
Kodlanmış lisansüstü eğitimin tercih edilme sebeplerine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Kişisel Gelişim Yönetici Görüşleri		f	%
1	Alanda kendini geliştirme (Y2, Y4, Y7, Y8, Y10, Y11, Y14, Y15, Y16, Y20, Y21)	11	52,38
2	Eğitim sorunlarına çözüm üretme (Y4, Y16)	2	9,52
3	Bilimsel merak (Y5, Y16)	2	9,52
4	Eğitim programlarında yetkinlik (Y1, Y2, Y16, Y18, Y20)	5	23,80
5	Yenilikleri takip etme (Y2, Y4, Y5, Y7, Y8, Y18)	6	28,57
6	Sosyal statü (Y4, Y7, Y14, Y16, Y21)	5	23,80
7	Durağanlaşan hayata hareketlilik katma (Y4, Y13, Y17, Y21)	4	19,04
Kodlanmış lisansüstü eğitimin tercih edilme sebeplerine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Mesleki Kariyer		f	%
1	Uzman öğretmenlik (Y1, Y2, Y3, Y5, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y16, Y17, Y18, Y19, Y20)	14	66,66

2	Atama ve terfilerde kolaylık (Y1, Y3, Y4, Y5, Y6, Y8, Y9, Y10, Y12, Y13, Y15, Y17, Y19, Y20, Y21)	15	71,42
3	Akademik personel olma (Y21)	1	4,76
4	Görevlendirmelerde öncelik (Y1, Y3, Y18, Y19)	4	19,04

Öğretmen ve yöneticilerin; kodlanmış lisansüstü eğitimin tercih edilme sebeplerine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin cevaplarını iki kısımda kategorize ettiğimizde kişisel gelişim başlığı altında yüksek frekanslı cevaplar; alanda kendini geliştirme ve yenilikleri takip etme yönündeki cevapların ön planda olduğu görülmektedir. Mesleki kariyer kategorisinde ise uzman öğretmenlik cevabının ön planda olduğu görülüyor.

Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; öğretmen görüşlerinde olduğu gibi alanda kendini geliştirme, uzman öğretmenlik yönündeki ifadeler ön plandadır.

Lisansüstü eğitimin tercih edilme sebeplerine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sorusuna kendi ifadelerinden bir kaçını aşağıdaki gibidir.

Lisansüstü eğitim kişisel gelişimimizi devam ettirmek, alanda kendini geliştirmek adına büyük bir adım. Bir öğretmen atandığı andan itibaren eğer yöneticilik planları yoksa kariyer olarak önünde uzman öğretmenlikten başka herhangi bir imkân bulunmuyor. Bu durum da öğretmenin kendini geliştirmesi adına motivasyonunu oldukça kırıyor. Özellikle öğretmenlerin kendini geliştirmeleri, güncel metot ve teknikleri öğrenmeleri adına lisansüstü eğitim kesinlikle tercih edilmelidir. (Ö2)

İnsanların kendilerini geliştirmesi en büyük neden ayrıca uzman öğretmenlik ve görevlendirilmelerde lisansüstü ön plana çıkıyor. (Ö17)

Çağın getirdiği zorunlulukla insanlar sürekli kendisini geliştirme ihtiyacı duymakta. (Y7)

Kişilerin kendini geliştirme isteği, yenilikleri takip etme ayrıca atama ve terfilerde kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. (Y14)

Kişisel ve mesleki gelişime katkı sağlayacağı, araştırma yenilikleri takip ve uygulama fırsatı sunması, atama ve terfilerde kolaylık sağlaması, uzman öğretmenlik gibi sebeplerden dolayı tercih ettim. Mesleki donanım ve güven duygusunu artıracığı, kazanımlarımın iş ortamına olumlu yansıtacağı düşünüyorum. (Y16)

Tablo VI. "Lisansüstü eğitimin kişisel ve mesleki gelişimine katkısına yönelik görüşleriniz nelerdir?"

Kodlanmış Lisansüstü eğitimin kişisel ve mesleki gelişimine katkısına yönelik görüşleriniz nelerdir? Öğretmen Görüşleri		f	%
1	Değişime uyum sağlama (Ö1, Ö2, Ö6, Ö12, Ö13, Ö17, Ö23)	7	30,43
2	Bakış açısını genişletme / farkındalık kazanma (Ö1, Ö2, Ö4, Ö6, Ö7, Ö8, Ö11, Ö15, Ö17, Ö19, Ö21, Ö23)	12	52,17
3	Sadece kariyer için lisansüstü eğitim (Ö6)	1	4,34
4	Statü / saygınlık kazanma (Ö6, Ö11, Ö12, Ö13, Ö17, Ö22)	6	26,08
5	Araştırma ve okumaya yönelme (Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, Ö10, Ö14, Ö16, Ö19, Ö20, Ö22, Ö23)	13	56,52
6	Uzman öğretmenlik (Ö3, Ö6, Ö9, Ö18, Ö21)	5	21,73
7	Atama ve terfilerde kolaylık (Ö3, Ö6, Ö9)	3	13,04
Kodlanmış Lisansüstü eğitimin kişisel ve mesleki gelişimine katkısına yönelik görüşleriniz nelerdir? Yönetici Görüşleri		f	%
1	Değişime uyum sağlama (Y1, Y2, Y4, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15)	11	52,38
2	Bakış açısını genişletme / farkındalık kazanma (Y1, Y2, Y4, Y5, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y19)	15	71,42
3	Sadece kariyer için lisansüstü eğitim (Y3, Y18, Y20)	3	14,28
4	Statü / saygınlık kazanma (Y4, Y5, Y7, Y8, Y9, Y10, Y14, Y21)	8	38,09
5	Araştırma ve okumaya yönelme (Y7, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y15, Y16, Y17, Y21)	10	47,62
6	Uzman öğretmenlik (Y3, Y5, Y13, Y20)	4	19,04
7	Atama ve terfilerde kolaylık (Y3, Y21)	2	9,52

Katılımcıların ifadelerine göre lisansüstü programlarının kişisel ve mesleki gelişimine katkısına yönelik yüksek frekanslı öğretmen görüşleri; bakış açısını genişletme, farkındalık kazanma, araştırma ve okumaya yönelme şeklinde görüşler ağırlıklı olarak ifade edilmiştir.

Yüksek frekanslı yönetici görüşleri ise bakış açısını genişletme, farkındalık kazanma ve araştırma – okumaya yönelme şeklinde görüşler ön plandadır. Burada hem öğretmen hem de yöneticilerin görüşlerinde paralellik olduğu görülüyor. Bu konuda katılımcıların görüşlerinden birkaçı aşağıdaki gibidir.

Kesinlikle artısı çok fazla. Mesleğime bakış açımı bile etkiledi diyebilirim. Ayrıca bilimsel araştırma yapma literatürden faydalanmayı keşfetmek. Beni yapmak istediğim projelerde kullanacağım için ufukum uda genişletti. (Ö8)

Kişisel gelişim olarak bireyin hayatta karşısına çıkan problemlere karşı etkili çözüm üretmesine ve olaylara farklı açılardan bakabilmesini sağlar. Alanla ilgili araştırma ve okumaya yönelterek mesleki gelişim olarak da meslekle ilgili donanımını arttırdığı söyleyebilirim. (Ö11)

Kişisel gelişim yönünden yönetim bakış açısının genişlemesine neden oldu. Lisansüstü çalışma örgütsel öğrenme anlayışımı geliştirdi. Alanla ilgili araştırma ve okumaya yönelterek mesleki başarıyı arttırdı. (Y1)

Karşılaşılan sorunlara farklı bakış açıları getirilebilir. Araştırma ve okumaya yönelterek mesleğime karşı farkındalık kazandıracağını düşünüyorum. (Y12)

Görüş açısını genişlettiğini ve bilgi birikimini arttırdığını söyleyebilirim. Ayrıca mesleğim ile ilgili araştırma ve okuma çalışmalarım artarak başarıyı olumlu yansıttığımı düşünüyorum. (Y15)

Tablo VII. “Lisansüstü eğitiminden beklentileriniz nelerdir?”

Kodlanmış Lisansüstü eğitiminden beklentileriniz nelerdir? Öğretmen Görüşleri		f	%
1	Kariyer (Ö1, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö10, Ö12, Ö16)	8	34,78
2	Alanı ile ilgili ileri düzey bilgi sahibi olmak (Ö2, Ö4, Ö6, Ö10, Ö11, Ö12, Ö23)	7	30,43
3	Farklı bakış açıları kazanma (Ö2, Ö4, Ö11, Ö15, Ö17, Ö19, Ö21)	7	30,43
4	Ücretler makul olmalı		
5	Alanı ile ilgili yenilikleri takip etmek (Ö2, Ö6, Ö10, Ö13, Ö21, Ö23)	6	26,08
6	Yeni öğretim yöntem tekniklerini tanıma (Ö2, Ö6, Ö17)	3	13,04
7	Kişisel ve mesleki gelişim (Ö8, Ö9, Ö10, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Ö20, Ö21, Ö23)	13	56,52
Kodlanmış Lisansüstü eğitiminden beklentileriniz nelerdir? Yönetici Görüşleri		f	%
1	Kariyer (Y1, Y15, Y16, Y21)	4	19,04
2	Alanı ile ilgili ileri düzey bilgi sahibi olmak (Y2, Y5, Y8, Y9, Y10, Y11, Y13, Y16, Y19, Y21)	10	47,60
3	Farklı bakış açıları kazanma (Y2, Y5, Y6, Y8, Y11, Y14, Y16, Y19)	8	38,09
4	Ücretler makul olmalı (Y3, Y7, Y12, Y15)	4	19,04
5	Alanı ile ilgili yenilikleri takip etmek (Y4, Y5, Y8, Y10, Y11, Y13, Y16, Y19)	8	38,09
6	Yeni öğretim yöntem tekniklerini tanıma (Y5, Y9, Y11, Y12, Y13, Y16, Y19)	7	33,33
7	Kişisel ve mesleki gelişim (Y5, Y9, Y11, Y14, Y15, Y16, Y21)	7	33,33

Öğretmen ve yöneticilerin; kodlanmış, lisansüstü eğitimden beklentileriniz nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde, kişisel ve mesleki gelişim, kariyer, alanları ile ilgili bilgi sahibi olma, farklı bakış açıları kazanma yönünde fikir beyan ettikleri görülmüştür.

Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde alanı ile ilgili ileri düzey bilgi sahip olmak, yenilikleri takip etmek, kişisel ve mesleki gelişim gibi kavramlar ön planda görülmektedir.

Lisansüstü eğitimden beklentileriniz nelerdir? Sorusuna ilişkin ifadelerden birkaçı aşağıdaki gibidir.

Kişisel ve mesleki gelişime katkı sağlaması, kariyerimin ilerlemesi. (Ö5)

Kendimi kişisel ve mesleki açıdan geliştirebilmek, bilgilerimi tazeleyerek güncellemek, yeni bilgiler edinmek, edindiğim bu bilgileri aktarabilmek, kariyerimde ilerleyeceğimi düşünüyorum. (Ö6)

Farklı bakış açıları kazanma, alanım ile ilgili ileri düzey bilgi sahibi olmak ve yenilikleri takip etmek. (Y1)

Mesleki gelişim, alanda kullanabileceğim bilgi ve becerilere sahip olmak. (Y9)

Tablo VIII. “Lisansüstü eğitime ayrılan kontenjan sayıları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?”

Kodlanmış Lisansüstü eğitime ayrılan kontenjan sayıları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Öğretmen Görüşleri		f	%
1	Yeterli (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö10)	6	26,08
2	Yetersiz (Ö6, Ö7, Ö8, Ö11, Ö12, Ö15, Ö16, Ö17, Ö20, Ö22, Ö23)	11	47,82
3	Her isteyen yüksek lisans yapabilmeli (Ö21)	1	4,34
4	Fikrim yok (Ö9, Ö13, Ö14, Ö18, Ö19)	5	21,73
Kodlanmış Lisansüstü eğitime ayrılan kontenjan sayıları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yönetici Görüşleri		f	%
1	Yeterli (Y1, Y5, Y14, Y15, Y17, Y19, Y20, Y21)	8	38,09
2	Yetersiz (Y2, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y13)	8	38,09
3	Her isteyen yüksek lisans yapabilmeli (Y3, Y4, Y5, Y7, Y11, Y16, Y17, Y18, Y20)	9	42,85

Katılımcıların ifadelerine göre, lisansüstü eğitime ayrılan kontenjan sayıları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sorusuna verilen yüksek frekanslı öğretmen görüşleri; büyük çoğunlukla yetersiz olduğu ifade edilmiş. Yüksek frekanslı yönetici görüşleri ise; her isteyen yüksek lisans yapabilmeli. Yeterli ve yetersiz sayıları eşit çıkmıştır.

Bu konuda katılımcıların görüşlerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir.

Yetersiz. (Ö7)

Kontenjanın az olduğunu düşünüyorum. (Ö12)

Daha fazla olması gerekir. (Ö15)

Az olduğunu düşünüyorum. (Ö17)

Çok az olduğunu düşünüyorum. Diploma notuna göre alım olması sıranın bize hiç gelmemesi demek. (Ö20)

Her isteyen yüksek lisans yapabilmeli. Açık lise ve benzer gibi isteyen her vatandaş açık lise okuyabiliyorsa her lisans mezunu da istemesi halinde yüksek lisans yapabilmelidir. (Y3)

Kontenjana hiç gerek yok, arzu eden herkese imkân sağlanmalıdır diye düşünüyorum. (Y4)

Üniversitelerin farklı kriterlerle kontenjan ayırmaları nitelikli eğitim verilmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum. Talebi karşılayacak şekilde kontenjan verilmesini de gerekli diye düşünüyorum. (Y16)

Kontenjan sınırı anlamsız. İsteyen herkes yüksek lisans yapabilmeli. (Y18)

Tablo IX. “Milli Eğitim Bakanlığı’ nın lisansüstü eğitim yapan öğretmen ve yöneticilere ek hizmet puanı vermesine ilişkin görüşleriniz nelerdir?”

Kodlanmış Milli Eğitim Bakanlığı’ nın lisansüstü eğitim yapan öğretmen ve yöneticilere ek hizmet puanı vermesine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Öğretmen Görüşleri		f	%
1	Teşvik için gerekli (Ö2, Ö6, Ö8, Ö10, Ö11, Ö21, Ö22)	7	30,43
2	Doğru bir yaklaşım (Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, Ö21, Ö23)	19	82,60
3	Doğru bir yaklaşım değil (Ö12)	1	4,34
Kodlanmış Milli Eğitim Bakanlığı’ nın lisansüstü eğitim yapan öğretmen ve yöneticilere ek hizmet puanı vermesine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Yönetici Görüşleri		f	%
1	Teşvik için gerekli (Y2, Y5, Y6, Y8, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y19, Y21)	14	66,66
2	Doğru bir yaklaşım (Y1, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y19, Y20, Y21)	17	80,95
3	Doğru bir yaklaşım değil (Y3, Y9, Y18)	3	14,28

Öğretmen ve yöneticilerin; kodlanmış, Milli Eğitim Bakanlığı' nın eğitim yapan öğretmen ve yöneticilere ek hizmet puanı vermesine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sorusuna yüksek frekanslı öğretmen cevapları doğru bir yaklaşım olduğu yönündedir. Yöneticilerin ise tamamına yakını doğru bir yaklaşım olduğunu belirtmişlerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı' nın lisansüstü eğitim yapan öğretmen ve yöneticilere ek hizmet puanı vermesine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sorusuna ilişkin ifadelerden bir kaçışağıdaki gibidir.

Kesinlikle olumlu. Lisansüstü eğitim büyük bir emek ve çaba isteyen bir süreç. Bu sürece öğretmen ve yöneticilerin M.E.B. tarafından motive edilmesi oldukça olumlu görünüyor. Pek çok öğretmen ve idareci bu sayede yüksek lisans yapıyor. Eğitimli bir eğitimcinin ülkeye faydası olur, zararı değil. Puanların daha da fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün Finlandiya' da yüksek lisans eğitimi olmayan kişi öğretmen dahi olamamaktadır. Öğretmenlerimizin sürekli güncel kalmaları adına M.E.B. tarafından desteklenmeleri oldukça olumlu. Ancak bazı meslektaşlarımız olayı puan usulüyle yapmakta ve sendikaların ayarladıkları özel üniversiteler sayesinde herhangi bir derse katılmadan, hiçbir ödev hazırlamadan tamamen lisansüstü eğitim amaçlarına ters şekilde puan kazanmaktalar. Bu durumdan da rahatsız olduğumu belirtmeliyim. Güzel niyet ve amaçlarla başladığımız bu süreci suiistimal edenlere fırsat vermememiz gerektiğini düşünüyorum. (Ö2)

Çok doğru bir karar. Bu kararın iptali öğretmenlerin hevesini ve isteğini kırar. (Ö4)

Kesinlikle vermeli. Emeğin bir karşılığı olmalı. (Ö7)

Ek hizmet puanının verilmesi yüksek lisansa teşvik edici bir unsur. Aynı zamanda yüksek lisans çok zahmetli bir iş ve bu çabanın ek hizmet puanı verme şeklinde ödüllendirilmesi güzel ve yerinde bir uygulama. (Ö10)

Kesinlikle ek puan verilmeli. (Y1)

Alanında yüksek lisans çalışması yapmış her öğretmen kalifiye bir eleman olduğundan motivasyon sağlamak amacıyla daha fazla ve tatmin edici farklı uygulamalar olmalıdır. (Y5)

Olumlu bir uygulama, öğretmen ve yöneticilerin isteğine bırakılmadan meslek hayatlarının belirli aralıklarında lisansüstü veya nitelikli hizmet içi programlarla kendilerini yenilemek zorunda olması gerektiğini düşünüyorum. (Y13)

Bence verilmelidir çok yerinde bir uygulama. Hatta yüksek lisans yapanların uzman öğretmen olarak ünvanlandırılması da lazım. (Y17)

Tablo X. "Lisansüstü programlarının etkililiğine ilişkin görüşleriniz nelerdir?"

Kodlanmış Lisansüstü programlarının etkililiğine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Olumlu Görüşler Öğretmen Görüşleri		f	%
1	Kişisel ve mesleki gelişim sağlıyor (Ö1, Ö3, Ö5, Ö6, Ö10, Ö12, Ö13, Ö15, Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, Ö22, Ö23)	14	60,87
2	İnformal kazanımlar sağlıyor (Ö1, Ö2, Ö11, Ö15, Ö17)	5	21,73
3	Kuram ve uygulama ilişkisi kurmayı sağlıyor (Ö1, Ö11, Ö17, Ö21, Ö22, Ö23)	6	26,08
Kodlanmış Lisansüstü programlarının etkililiğine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Olumsuz Görüşler		f	%
1	Uygulamaya dönük değil (Ö4, Ö7, Ö8, Ö16)	4	17,39
2	Üniversite kaynaklı problemler var (Ö4, Ö8)	2	8,69
Kodlanmış Lisansüstü programlarının etkililiğine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Olumlu Görüşler Yönetici Görüşleri		f	%
1	Kişisel ve mesleki gelişim sağlıyor (Y1, Y3, Y4, Y5, Y8, Y11, Y14, Y15, Y17, Y19, Y20)	11	52,38
2	İnformal kazanımlar sağlıyor (Y5, Y13, Y14, Y17)	4	19,04
3	Kuram ve uygulama ilişkisi kurmayı sağlıyor (Y2, Y4, Y5, Y14, Y16, Y20)	6	28,57
Kodlanmış Lisansüstü programlarının etkililiğine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Olumsuz Görüşler		f	%

1	Uygulamaya dönük değil (Y6, Y7, Y9, Y12, Y15, Y18)	6	28,57
2	Üniversite kaynaklı problemler var (Y3, Y15, Y21)	3	14,28

Araştırmaya katılan öğretmenlerin lisansüstü programlarının etkililiğine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sorusuna verdiği yüksek frekanslı cevaplarındaki olumlu görüşler, lisansüstü eğitimin kişisel ve mesleki gelişim sağlıyor şeklinde görüşler ifade etmişlerdir. Katılımcı öğretmenler olumsuz görüş ise lisansüstü programlarının uygulamaya dönük olmamasını ifade etmişlerdir.

Araştırmaya katılan yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde olumlu olarak kişisel ve mesleki gelişim sağladığı kuram ve uygulama ilişkisi kurmayı sağladığını ifade etmişlerdir. Olumsuz görüş ise lisansüstü programlarının uygulamaya dönük olmaması yönünde fikir beyan etmişlerdir.

Lisansüstü programlarının etkililiğine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sorusuna ilişkin ifadelerden birkaçı aşağıdaki gibidir.

Biraz havada kalıyor sanki. Daha etkili eğitim olabilir. (Ö4)

Mesleki gelişim ve kişisel gelişim açısından çok etkili. Kendi branşında yüksek lisans yapıyorsa, branşıyla ilgili daha donanımlı hale gelmesi konusunda çok etkili. (Ö10)

Okul ortamlarıyla, verilen eğitimin birbiriyle örtüşmediği görüşümdedir. (Y12)

Etkili tabiki. Ödev yaparken bile normalde okuyamayacağım kadar çok makale okudum. Kendi adıma öğrendiklerimden çok memnunum. Kişisel ve mesleki alanda gelişim sağlıyor. (Y17)

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sonuç

Lisansüstü programlarının öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimine katkısını belirlemeye yönelik yapılan bu araştırmada öğretmen ve yöneticilerin açık uçlu sekiz soru yöneltilmiştir.

*Lisansüstü öğrenim görmenin avantaj ve dezavantajlarına yönelik görüşleriniz nelerdir? Sorusuna frekansı yüksek olan başlıklar incelendiğinde; öğretmenlerin %73,91 mesleki gelişim, %52,17 kendini geliştirme şeklinde görüş bildirdikleri görülmüştür.

Yöneticilerin ise; %76,19 mesleki gelişim, %57,14 kendini geliştirme, %33,33 uzmanlaşma ve akademik kariyer yapma yönünde görüş ifade etmişlerdir. Bu soruya verilen cevaplarda öğretmen ve yönetici görüşlerinde paralellik mevcuttur. Kişisel gelişim ve mesleki kariyere katkı bulgusu, Alhas (2016)' ın yaptığı bir çalışmadaki bulgularla benzerlik göstermiştir. Şüphesiz mesleki kariyerde, mesleki gelişimde kişisel gelişimin bir parçasıdır şeklinde sonuca ulaşabiliriz. Lisansüstü öğrenim görmenin dezavantajlarına yönelik öğretmen görüşlerinde %21,73 zaman yönetimi; yöneticilerde ise %19,4 zaman yönetimi yüksek frekanslı cevaplar arasında yer alıyor.

Araştırmaya göre, öğretmenler ve yöneticilerin ailevi ve iş sorumlulukları, ders programlarının uygun olmaması, zaman ayıramama ve eğitimin masraflı olması, ders içeriklerinin ağır olması nedenleriyle programlara katılamadıkları ortaya çıkıyor.

*Lisansüstü öğrenim görürken karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde %26,08 çalışma koşulları, %26,08 yüksek öğretim kurumları tarafından ders saatlerinin düzensiz dağıtılması, %13,04 yasal düzenlemeler, %8,69 ekonomik sorunlar, yönetici tutumları yönünde fikir beyan ettikleri görülmüştür.

Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde %52,38 çalışma koşulları, %42,85 Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerin eğitim politikaları, %42,85 yüksek öğretim kurumları tarafından ders saatlerinin düzensiz dağıtılması, %13,04 yasal düzenlemeler kavramları yer almaktadır.

Çözüm önerileri olarak %39,13 lisansüstü eğitimin ücretsiz olması, %17,39 teşvik edilmesi, ders programlarının öğrencilerin zamanına göre ayarlanması yönünde öğretmenler görüş bildirmiştir. Yöneticiler ise %33,33 ders programlarının öğrencilerin zamanına göre ayarlanması, %28,57 kolay ulaşılabilir olması, %23,80 uygulamaya yönelik müfredat, %14,28 ücretsiz olması kavramları ağırlıklı olarak ifade edilmiştir.

Araştırma bulgularına göre; çalışma koşulları olumsuz yönetici tutumları, yasal düzenlemeler, yüksek öğretim kurumları tarafından ders saatlerinin düzensiz dağıtılması, ekonomik nedenler, öğretmen ve yöneticilerin lisansüstü eğitimleri önündeki engeller arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Özer' e (2014) göre öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin etkililiği bakımından okul yöneticilerin bilgilendirilmeleri ve

ikna edilmeleri büyük önem taşımaktadır. Araştırmada ortaya çıkan mesleki gelişim engelleri arasında yer alan ekonomik nedenler, Uştu, Taş ve Sever' in (2016:100) öğretmenlerin mesleki gelişim engelleri arasında maddi olanakların yetersiz olduğuna ilişkin bulgular ile desteklenmektedir.

*Lisansüstü eğitimin tercih edilme sebeplerine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde elde edilen bulgulara göre %52,17 alanda kendini geliştirme, %52,17 batama ve terfilerde kolaylık, %21,73 uzman öğretmenlik, yenilikleri takip etme, durağanlaşan hayata hareketlilik katma kavramları öne plana çıkmıştır.

Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde %66,66 uzman öğretmenlik, %71,42 atama ve terfilerde kolaylık, %52,38 alanda kendini geliştirme, %28,57 yenilikleri takip etme yönünde kavramlar ağır basmaktadır.

Öğretmen ve yöneticilerin lisansüstü eğitim yapmayı tercih sebepleri arasında alanda kendini geliştirmek, yenilikleri takip etmek dolayısıyla atama ve terfilerde kolaylık ve uzman öğretmenlik için lisansüstü eğitimi tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Öğretmen ve yöneticiler eğitim alarak mesleklerinde kendilerini geliştirmek istemektedirler ve bu alanda teorik bilgi edinmek amacıyla bu programları tercih ettikleri sonucuna ulaşabiliriz.

*Lisansüstü eğitimin kişisel ve mesleki gelişimine katkısına yönelik görüşleriniz nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; %56,52 araştırma ve okumaya yönelme, %52,17 bakış açısını genişletme / farkındalık kazanma yönündeki kavramlar ağır basmaktadır. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; %71,42 bakış açısını genişletme / farkındalık kazanma, %47,62 araştırma ve okumaya yönelme kavramları ağır basmaktadır. Yüksek lisans programının öğretmen ve yöneticilerin kişisel ve mesleki yaşamına olumlu etkisi olduğu konusunda katılımcılar görüş birliği içindeler.

Nitekim yenilikleri takip etme, kendilerin bakış açılarını genişletme / farkındalık kazanma çabası vermekte olan öğretmen ve yöneticilerin büyük bir kısmı lisansüstü eğitimi tercihi etmektedirler. Buy nedenle Milli Eğitim Bakanlığı' nın öğretmenlerin bu çabasına destek olması ve bilimsel temele dayanan bir lisansüstü eğitim politikası belirlemesi, gerekmektedir. (Alhas, 2016). Buradan hareket ile yüksek lisans programının kişisel ve mesleki yaşama olan katkıları konusunda katılımcıların amaçlar ile ve beklentilerle ilgili görüşlerinin fazlaca uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.

*Lisansüstü eğitimden beklentileriniz nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevaplar incelendiğinde %56,52 kişisel ve mesleki gelişim, %34,78 kariyer, %30,43 alanı ile ilgili ileri düzey bilgi sahibi olmak, farklı bakış açıları kazanma cevapları ön planda ifade edilmiştir. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; %47,60 alanı ile ilgili ileri düzey bilgi sahibi olmak, alanı ile ilgili yenilikleri takip etmek, %33,33 kişisel ve mesleki gelişim, %38,09 farklı bakış açıları kazanma kavramlarının ön planda olduğu görülmüştür.

Elde edilen bulguların sonuçlarına göre lisans programlarının öğretmen ve yöneticiye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek şeklinde ifade edilebilir. Burada formal amaç ile tutarlılık gösterir. Yine programın bilgi kazandırma, bakış açısını kazandırma ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını ifade edilmiş olması önemli bir sonuçtur. Yüksek lisans programının öğretmen ve yöneticilerin kişisel ve mesleki yaşamına olumlu etkisi olduğu konusunda katılımcılar görüş birliği içindeler.

*Lisansüstü eğitime ayrılan kontenjan sayıları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde %47,82 yetersiz, %26,8 yeterli, %21,73 fikrim yok cevapları ağır basmaktadır. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde ise %42, 85 her isteyen yüksek lisans yapabilmeli, %38,09 yeterli, %38,09 yetersiz cevapları verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen ve yöneticiler isteyen herkesin yüksek lisans yapabilmesini, yüksek lisansta kontenjan sayılarının olmaması gerektiğini vurgulamıştır. İsteyen herkesin yüksek lisans yapabilmesi gerektiği sonucuna ulaşabiliriz.

*Milli Eğitim Bakanlığı' nın lisansüstü eğitim yapan öğretmen ve yöneticilere ek hizmet verilmesine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sorusuna öğretmenler yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; %82,60 doğru bir yaklaşım, %4,34 doğru bir yaklaşım değil kavramlarını ifade etmişlerdir. Yöneticilerin yüksek

frekanslı cevapları incelendiğinde; %80,95 doğru bir yaklaşım, %14,28 doğru bir yaklaşım değil kavramları ön plana çıkmaktadır.

Öğretmen ve yöneticilere ek hizmet puanı verilmesi yönünde katılımcılar aynı yönde fikir beyan etmişlerdir. Ek hizmet puanının öğretmen ve yöneticilerin motivasyonunu arttırdığını söyleyebiliriz. Ayrıca hizmet puanı verilmesinden sonra öğretmen ve yöneticilerin lisansüstü eğitim yapma sayısında artış olduğunu da söyleyebiliriz.

*Lisansüstü programlarının etkililiğini ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; %60,87 kişisel ve mesleki gelişim sağlıyor, %17,39 uygulamaya dönük değil, %14,28 üniversite kaynaklı problemler olduğunu ifade etmişlerdir. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; %52,38 kişisel ve mesleki gelişim sağlıyor, %28,57 uygulamaya dönük değil, %8,69 üniversite kaynaklı problemler şeklinde görüş ifade etmişlerdir.

Katılımcıların lisansüstü programların etkililiği konusunda kişisel ve mesleki gelişim sağlama noktasında hem fikir olduğunu söyleyebiliriz. Alınan lisansüstü eğitimin öğretmen ve yöneticiye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek şeklinde ifade edilen formal amacı ile tutarlı olduğu anlamına gelebilir. Yine öğretmen ve yönetici görüşlerinden kuram uygulama ilişkisi kurmak açısından programın mesleki konularda derin bilgi kazandırdığını söyleyen katılımcılar mevcut bilginin uygulama noktasında sıkıntı yaşandığını da belirtmişlerdir.

Katılımcıların üniversiteye yönelik eleştirileride dikkat çekicidir. Katılımcılar genel olarak üniversitenin eğitim – öğretim faaliyetlerinden memnun olmakla birlikte bunakların kuramsaldan ziyade daha çok uygulamaya dönük olmasını arzu ettiklerini göstermektedir. Benzer şekilde Anderson (1991) ABD’deki programları değerlendirdiği araştırmasında bu programların genel olarak teorik içerikli olduğu, uygulamaya dönük eğitim vermede yetersiz olduğunu ortaya koymuştur.

Tartışma

Lisans eğitimi yüksek öğretimde ana gövdeyi oluşturmaktadır. (Bozan, 2012) Ancak günümüz bilim ve teknolojideki, bireylerin yüksek öğretim sırasında kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini hayatları boyunca kullanmalarını olanaksızlaştırdığı görülüyor.(Karakütük, 1999) Sadece lisans programı mezunu olmak çoğu alanda yeterli görülüyor. (Bülbül, 2003; Demirtaşlı, 2002; Gömleksiz,2013). Bunun neticesinde lisansüstü eğitim stratejik anlamda ön plana çıkmaya başlamıştır.

Tüm bilimsel alanlarda olduğu gibi eğitim bilimleri alanında da yeni bilgiler üretilmiştir. Bu nedenle entelektüel bir eğitim anlayışını uygulamaya koyacak okul yöneticisi, öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Özellikle eğitim yönetimi bilim dalı içindeki tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarının kuram ve uygulama bağının kurulması gerekmektedir. Bu bağlamda yaptığımız çalışmada lisansüstü eğitimin öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimine katkısını ortaya koymaya çalıştık. Öğretmenlerin dile getirdikleri lisansüstü eğitimlerinin mesleki kariyerlerinde ilerleme sağladığını, atama terfilerde kolaylık sağladığını ifade etmişlerdir. Ayrıca lisansüstü eğitimin ek hizmet puanı getirdiğini ifade ederek lisansüstü eğitimin gerekliliğini vurgulamışlardır. Ancak öğretmenlerin büyük çoğunluğu tarafından dile getirilen lisansüstü derslere katılımında yaşanan zorluklar. Bunun sebebi olarak enstitülülerin ders saatlerini planlamada öğrenciyi dikkate almaması ve görev yaptıkları okullardaki yöneticilerin ders saatlerini planlarken olumsuz yaklaşımları ifade edilmiştir. Daha önce yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar çıkmıştır. Karakütük (2000) tarafından yapılan araştırmada öğretmen ve yöneticilerin “Okul ya da yönetimlerce; lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlere izin, lisansüstü dersleri ile okuldaki derslerin çakışması durumunda yardım vb. meselelerde yeterli kolaylık sağlanmamaktadır.” Doğusan’ ın (2003) yapmış olduğu araştırmada da araştırmaya katılan öğretmenlerin %59,9’ u yöneticiler tarafından lisansüstü öğrenime devam eden öğretmenlere yeterli kolaylığın sağlanmadığı belirtmişlerdir. Nayır (2007) tarafından yapılan Ankara’ da eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan öğretmen ve yönetici sorunları başlıklı yüksek lisans tezinde “Lisansüstü öğretim kurumları ve programlardan kaynaklanan sorunlar, banklık ve okuldan kaynaklanan sorunlar, sosyal ve ekonomik faktörlerden kaynaklanan sorunlar” başlıkları altında belirlenmiş öğretmen ve yöneticilerin derslere devam etme noktasında sorunlar yaşadığı vurgulanmıştır.

Lisansüstü eğitim almak, öğretmen ve yöneticilerin sorun çözme becerilerinin gelişimine olumlu katkılar sağlamıştır. Alınan lisansüstü eğitimin sorun çözme becerilerine katkısını kısıtlayan en önemli unsur ise, kurum kültürünün ve kurumdaki diğer çalışanların değişime ve yeni uygulamaya kapalı olması diyebiliriz. Yüksek lisans ve doktora programları öğretmen ve yöneticilerin liderlik davranışlarının gelişimine katkı sağlamaktadır. Yine alınan eğitimin mesleki gelişime de katkı sağladığını ifade edebiliriz. Lisansüstü eğitim, öğretmen ve yöneticilerin beklentilerin karşılamaktadır. Öğretmenlerin büyük bir kısmı gerek kendi alanlarında ve gerekse eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında lisansüstü eğitimi tercih etmektedirler. (Bazer, Narlı ve Günhan, 2005) Bun nedenle Milli Eğitim Bakanlığı' nın ve Üniversitelerin, öğretmenlerin bu çabasına destek olması, bilimsel temellere dayanan bir lisansüstü eğitim politikası ortaya çıkarması gerekir. (Ünal ve İter, 2010) Nitekim Türkiye' de lisansüstü yapmış öğretmen ve yöneticiler Avrupa' daki meslektaşları ile karşılaştırıldığında, Türkiye' deki öğretmenlerin yaklaşık %7' sinin yüksek lisans mezunu olduğunu görüyoruz. Avrupa' da lisansüstü eğitime sahip öğretmenlerin oranına bakacak olursak; Avusturya' da %59, Belçika' da %84, Polonya' da %94 (MEB, 2010). Finlandiya' da ise öğretmenlerin hemen hemen tamamı yüksek lisans eğitimi almışlardır. Bu rakamlara baktığımızda, ülkemizdeki öğretmenlerden lisansüstü eğitime sahip olanların oranları oldukça düşüktür.

Ülkemizde lisansüstü eğitimde karşılaşılan sorunlardan lisansüstü düzeyde, öğrenim gören öğrenciler bir yandan ailelerine bakmak, bir yandan da iş hayatı ile uğraşmak zorunda kaldıklarından, lisansüstü eğitimlerini uzun bir zamana yaymakta ya da öğrenimlerini yarıda bırakabilmektedirler. Dolayısıyla lisansüstü eğitimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler yeni olumlu politikalar geliştirmeli ve eş güdüm içerisinde hareket etmelidirler. Bu konuda Kayıkçı ve Ercan' ın (2013) yapmış oldukları araştırmada, öğrencilerin lisansüstü öğrenimlerini yarıda bırakmalarında %29 tayin, %25 üniversitedeki hocaların tavrı ve %16,6 ailesel nedenlerdir.

Lessing (2004), yapmış oldukları araştırmada lisansüstü öğrencilerin başarısını ve öğrenimine devamını etkileyen önemli konuların başında yine öğrenci dostu ve kolay erişilebilir yönetsel yapının olması, araştırma yapmayı kolaylaştıran süreçlerin oluşturulması olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca lisansüstü araştırmaların genel geçer konulara yönelmesi, ülkemizin sorunlarına çözümüne katkı getirememektedir. Hazırlana tezlerin raflarda kalmamasına neden olmaktadır. Bunun olmaması için ülkemizin ve tüm insanlığın ana sorunlarını çözen her türden araştırılmanın yapılması gerekiyor.

Lisansüstü eğitim hem maliyeti yüksek hem de gerçek anlamda hedeflere ulaşılması zor bir kademedir. Öğretmen görüşlerinden hareketle öğretmenlerin karşılaştığı temel problem, derse devam ettikleri dönemlerde, ders saatlerinin uyuşmaması sebebi ile üniversitedeki derslere devam konusunda sıkıntı yaşamamalarıdır. Bu konuda öğretmenler idarecilerin inisiyatifinde kalmaktadırlar. Okul müdürlerinin yeterliliklerini arttırmak amacıyla lisansüstü eğitime başlayan öğretmenlere ders saatlerini düzenlemede, yönetmeliğin ön gördüğü şekilde davranmalıdırlar. Bu noktada öğretmenlere sağlanan hak iki yarım günlük öğrenim hakkı il dışından gelen öğretmenler için yetersiz oluyor. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ve yöneticilerin beklentilerinin karşılanması yönünde strateji belirlemeli, lisansüstü eğitim alacakları teşvik etmeli ve desteklemelidir. Milli Eğitim Bakanlığı personeli izin yönergesinin 41. maddesinde “Yüksek lisans öğrenimine devam eden herkese, görevlerini aksatmamak şartıyla haftada iki yarım gün izin verilebilir.” Öğretmenlerin ders saatleri bu öğrenimlerine devam edebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenir. Bu izin merkez teşkilatında görevli olanlara birim amiri, taşra teşkilatında görevli olanlara ise il / ilçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından verilir. Ancak enstitülerin dersleri ile öğretmenlerin derslerine devam için verilen izinler uyuşmayabiliyor bu noktada öğretmenlere okul idarecilerinin kolaylaştırıcı şekilde yaklaşmaları önemlidir. Zaten MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı raporunda (2001) idarecilerden ve MEB' den çağdaş öğretmeni yetiştirmek için öğretmenin gelişimini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması öneriliyor.

Sabancı (2011) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin lisansüstü eğitimleri boyunca karşılaştıkları zorluklar arasında “Okul yöneticilerinin lisansüstü eğitime yönelik olumsuz tutum, söz ve davranışları” öne çıkan konu olarak belirlenmiş, okul ders programı ile enstitü ders programının çakışması da araştırmaya katılanlar tarafından sorun olarak belirtilmiştir. Yine yapılan araştırmalar sonuçlarında eğitim sistemimizin sürekli ve plansız değişmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamaması yönünde etki yaratmıştır.

Öğretmenlerin tez çalışmaları sırasında tezleri ile ilgili verileri toplama, uygulama, kütüphane çalışmaları ve araştırma yapabilmeleri için bakanlıkça gereken izinlerin verilmesi yönünde kolaylık sağlanmalıdır. Öğretmenlerin yeni yöntem ve teknikleri öğrenme konusunda istekleri göz önünde tutulmalı, lisansüstü programlarda verilen derslerde, yönetsel, mevzuat, öğretimsel ve benzer konulardaki yenileşme çalışmalarına yer verilmeli, uygulama alanındaki her türlü gelişme gözetilerek dersler işlenmelidir.

Eğitim sistemimizin niteliğinin yükseltilebilmesi için öncelikle öğretmenlerin niteliklerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, öğretmenlerin sahip olması gereken genel ve özel alan yeterliklerinin geliştirilmesi, kariyer gelişiminin sağlanması dolayısıyla lisansüstü eğitimleri zorunlu kılmaktadır. Öğretmenlerin ve yöneticilerin mesleki gelişimlerin sağlanabilmesi için açık ve uzaktan eğitim ile üniversiteler ile işbirliği yapılması, kariyer gelişimi fırsatı yararlı olacaktır. Lisansüstü eğitim almak isteyen öğretmen ve yöneticilere her türlü kolaylık sağlanmalıdır.

Öneriler

Bu sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.

- ✓ Çoğunluğu öğretmen ve yönetici olan grubun lisansüstü eğitimini meslek yaşamlarına yansıtırları sonucundan hareketle, Milli Eğitim Bakanlığı' nın öğretmenlerin lisansüstü eğitimine yönlendirmesi ve özendirilmesi yolunda önemli adımlar atmalıdır.
- ✓ Lisansüstü eğitim alan bireylere uygun kadro ve pozisyonda görev verilmelidir.
- ✓ Lisansüstü eğitim alan bireylerin maddi özendiricilerle teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi onların yaşam kalitesine katkı sağlayacaktır.
- ✓ Çalışmada sorgulanan iş doyumunu, yaşam doyumunu ve lisansüstü eğitimin kişisel ve mesleki yaşama etkisi erkeklere göre kadınlarda daha yüksek olmakla birlikte çokta bir farklılaşma yoktur. Bu sonuçlar lisansüstü eğitimin kadın erkek tüm bireylerde benzer bir etki oluşturduğunu gösteriyor (Ünal, 2015; Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman, 2005).
- ✓ Lisansüstü eğitimini tamamlamış öğretmene mükâfatlandırma; diğer öğretmenlere de lisansüstü eğitime teşvik etmek amacıyla lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmen ve yöneticilere verilecek hizmet puanı arttırılmalıdır.
- ✓ Öğretmenlere lisansüstü eğitimi özendirici önlemler arttırılmalı, yüksek lisans ve doktora eğitimi almış öğretmen ve yöneticilere ek ders saati uygulaması tekrar getirilmelidir.
- ✓ Öğretmenlerin ve yöneticilerin kişisel çabaları ile kendilerini geliştirmelerine maddi yönden de destek olunmalıdır. Örnek vermek gerekirse lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlere her dönem ayrıca bir "Öğrenim ödeneği" verilmesi motivasyonlarını arttıracaktır.
- ✓ Lisansüstü eğitim yapan bireylere gerekli kolaylığın sağlanmasına ilişkin yeni politikaların üretilmesinde ve yasal düzenlemelerin yapılması faydalı olacaktır. Lisansüstü eğitim yapan bireylere yönetici atamalarında öncelik verilmesi ve özlük haklarına yönelik avantajlarının arttırılması büyük önem taşıyacaktır.
- ✓ Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu birlikte hareket ederek lisansüstü eğitime ilişkin yeni proje ve uygulamalar geliştirmelidir. Lisansüstü eğitimde uzaktan eğitim olanakları geliştirilmeli ve coğrafi olanaklardan bağımsız olarak öğretmen ve yöneticilerin lisansüstü eğitim almalarının sağlanması önemli artılar sağlayacaktır.
- ✓ Öğretmen ve yöneticilere yönelik lisansüstü eğitim olanaklarını ve kontenjanlarının arttırılması gerekmektedir.
- ✓ Lisansüstü derslerin ve ders içeriklerinin, eğitim kurumlarındaki uygulamayı yansıtacak şekilde iyileştirilmesi ve sürekli güncellenmesi iyi olur. Bu durumda alınan eğitimden elde edilen kazanımların arttırılması için önemli olacaktır.
- ✓ Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencilere istedikleri takdirde gerekli şartları sağlamak kaydıyla doktora öğrenimi yapmalarına imkân sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (1965). Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23/7/1965, Sayı: 12056.

ATAY, Derin (2006). "Teachers' Professional Development: Partnerships in Research", *The Electronic Journal for English as a Second Language*, 10 (2).

Balcı, A. (2008). Eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim yönetimi*.(29), 181-209.

Başer, N., Narlı, S. ve Günhan, B. (2005). Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Alanlarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı:1*, 129-135.

Bülbül, M. (2009). 2000'li Yılların Eğitim Problemlerine 1920'lerden Çözüm Önerileri: Dewey'den Bugüne Ne Değişti? *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7(3). 667-689.

Bülbül,T. (2003), "Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Öğretime Öğrenci Seçme Sürecine Gliskin Görüşleri", *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt, 36, Sayı, 1-2*, 167-174, Ankara.

Demirtaşlı, N. (2002), "Lisansüstü Eğitim Programlarına Girişte Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) Sonucunun ve Diğer Ölçütlerin Kullanımına İlişkin Bir Tarama", *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 1-2, ss. 61-70*, Ankara.

İnce, M. L. ve Korkusuz, F. (2006), *Lisansüstü Eğitim Hedeflerini Geliştirmede Öğrenci Öğretim Üyesi Etkileşimi: Bir Disiplinin Farklı Üniversitelerde ve Farklı Disiplinlerin Bir Üniversitedeki Durumu*, TÜBGTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu, Proje No:104K093, 2006.

Karaca, D. (2015). İlk ve ortaokullarda bürokratikleşme düzeyinin öğretmen profesyonelliğine etkisi. *Yayımlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli*.

Karakütük, K. (1989), "Türkiye'de Lisansüstü Öğretim, Sorunları ve Çözüm Önerileri", *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 22(1): 505-528.

Karakütük, K. (2000). Öğretmenlerin Lisansüstü Öğretimi Konusunda Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri. *Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*.12(2000), 193-209.

Lessing, N., and Lessing, A. C. (2004). The supervision of research for dissertations and theses. *Acta Commercii*, 4(1), 73-87.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2016), 20 Nisan 2016, Resmî Gazete Sayı: 29690.

MEB (2010). TALIS uluslararası öğretme ve öğrenme araştırması Türkiye ulusal raporu. Ankara: MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.

Oluk, S. ve Çolak, F. (2005), "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Öğretmen Olarak Çalışan Lisansüstü Öğrencilerinin Karşılaştıkları Bazı Sorunlar", *Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17, 141-144.

Resmi Gazete, 1.7.1996, Sayı 22683 (Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği)

Sabancı, A. (2011). Lisansüstü Öğrenim Gören Öğretmenlerin Öğrenimlerine Yönelik Karşılaştıkları Sorunlar, Bu Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri ve Beklentileri, 7-8 Ekim 2011 Ankara. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu'nda sunulmuş bildiri.

Sayan, Y. ve Aksu, H. (2005), "Akademik Personel Olmadan Lisansüstü Eğitim Yapan Bireylerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Çalışma, Lisansüstü Eğitim", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı:1, ss.59–66.

Ünal, Ç. ve İter, İ. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi sınıf öğretmenliği ABD örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2) 1-18.

Üstüner, M. ve Cömert, M. (2007). Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Lisansüstü Dersleri ve Tezlerine İlişkin Bir İnceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yaz 2008, Sayı 55, ss: 497-515

Varıs, F. (1984), "Lisansüstü Düzeyde Eğitim Elemanı Yetiştirme", Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları:136, ss. 49-54, Ankara.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, R. (2008), Türkiye'de Lisansüstü Öğrenim için Öğrenci Seçimi: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsünde Bir Uygulama, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Harekat Araştırması Ana Bilim Dalı, Basılmamış YL Tezi, 134 s, Ankara.

YÖK (2012). 2011 mali yıl› idare faaliyet raporu. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayını.

YÖK. (2007). Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi. Ankara: YÖK Yayınları, 2007-1. Yükseköğretim Kanunu, 2547 SK, Resmi Gazete, Sayı:17506.